

TEXNOLOGIYALAR SHAROITIDA DIDAKTIK O‘YINLAR ORQALI BOLALAR NUTQINI O‘STIRISH

Pardayeva Kamola Tolibjanova orcid: 0009-0006-1504-6206

e-mail: pardayevakamola55@gmail.com

Toshkent amaliy fanlar universiteti Gavhar ko‘ chasi 1 Toshkent 100149

Pedagogika fakulteti tyutori.

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalar nutqini o‘stirish nazariyasi va texnologiyalar moduli shaxsda nutqiy ta‘lim jarayonida maktabgacha ta‘lim-pedagogikasi kasbiga doir bilim, ko‘nikma, malakalarni, ulardagi mavjud tushuncha, tasavvurlarini boyitishga xizmat qiladi. Maktabgacha ta‘limning asosiy vazifasi bolalarni maktabda ta‘lim olishga tayyorlashdan iboratdir. Bolalar maktabgacha ta‘limda aniq bilimlarnigina emas, fikrlash ko‘nikmasini egallashi, tengdoshlari va kattalarning nutqlarini tushunishlari, ular bilan erkin fikr almashish, hamkorlik asosida faoliyat ko‘rsatishi talab etiladi. Bolalarning ona tilida obrazli va mantiqiy fikrlashi, tasavvurlarini nutq orqali to‘g‘ri ifodalashi o‘zini nazorat qilishi, boshqarishi, kuzatish, eshitish, eslab qolish, umumlashtirish, solishtirish kabi aqliy tayyorgarlikka ega bo‘lishi zarur. Bu vazifani bajarishda, albatta, ona tilida nutq o‘stirishning o‘rni, ahamiyati kattadir. Chunki til kishilarning o‘zaro aloqa vositasi bo‘lib, u barcha kishilar uchun baravar, teng xizmat qiladi, shu bois til ijtimoiy hodisa bo‘lib, jamiyat taraqqiyotidagi o‘zgarishlar, yangilanishlar tilda o‘z aksini topadi.

Kalit so‘zlar: ta‘limiy o‘yinlar, ko‘rgazmali material, didaktik o‘yinlar, qoidali-harakatli o‘yinlar, stol-bosma o‘yinlar. o‘yin tempi va ritmi.

Аннотация. Теоретико-технологический модуль совершенствования речи детей служит обогащению знаний, умений, понятий и представлений профессии дошкольника и педагогики в процессе речевого воспитания. Основная задача дошкольного образования – подготовить детей к школьному обучению. В дошкольном образовании от детей требуется приобретение не только конкретных знаний, но и навыков мышления, понимания речи сверстников и взрослых, свободного обмена с ними идеями, работы на основе сотрудничества. Детям необходимо образно и логически мыслить на родном языке, правильно выражать свои мысли посредством речи, владеть собой, наблюдать, слышать, запоминать, обобщать, сравнивать. Конечно, в выполнении этой задачи велика роль и значение развития речи на родном языке. Поскольку язык является средством общения между людьми, он одинаково служит для всех людей, поэтому язык является социальным явлением, изменения и обновления в развитии общества отражаются на языке.

Ключевые слова: развивающие игры, наглядный материал, дидактические игры, игры-правила-действия, настольные игры. темп и ритм игры.

Abstract. The theory and technology module of improving children's speech serves to enrich the knowledge, skills, abilities, concepts and ideas of the profession of preschool education and pedagogy in the process of speech education. The main task of preschool education is to prepare children for school education. In preschool education, children are required to acquire not only concrete knowledge, but also thinking skills, to understand the speech of their peers and adults, to freely exchange ideas with them, and to work on the basis of cooperation. It is necessary for children to think figuratively and logically in their native language, to express their ideas correctly through speech, to control themselves, to control themselves, to observe, to hear, to remember, to generalize, to compare. Of course, the role and importance of developing speech in the mother tongue is great in fulfilling this task. Because language is a means of communication between people, it serves equally for all people, therefore language is a social phenomenon, changes and updates in the development of society are reflected in language.

Key words: educational games, visual material, didactic games, rule-action games, board games. tempo and rhythm of the game.

Kirish

Zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi, ayniqsa, axborot kommunikatsiya texnologiyalarining keng tarqalishi, ta‘lim tizimida yangi imkoniyatlar yaratdi. Ushbu texnologiyalar bolalar ta‘limi va tarbiyasida muhim o‘rin tutadi, chunki ular bolalarning o‘zini ifodalash, fikrlash va muloqot qilish ko‘nikmalarini samarali tarzda rivojlantirish imkonini beradi. Xususan, didaktik o‘yinlar — bu bolalar uchun interaktiv va

qiziqarli o'qitish metodlaridan biri bo'lib, ular nafaqat bilimlarni o'zlashtirish, balki nutqni rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi.

Didaktik o'yinlar, o'zining o'rganish jarayoniga kiritgan motivatsiya va faol ishtirok etishni ta'minlaydigan xususiyatlari bilan, bolalarning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Texnologiyalar yordamida ishlab chiqilgan didaktik o'yinlar esa bolalar uchun eng zamonaviy va interaktiv ta'lim vositalarini taqdim etadi. Bunday o'yinlar, bolalarga nutqni o'rganishda qiziqarli, o'ylashni talab qiladigan vazifalarni bajarish, yangi so'zlar o'rganish, grammatikani tushunish va boshqa til ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlarini yaratadi. Ushbu maqola, didaktik o'yinlarning bolalar nutqini rivojlantirishdagi ahamiyatini, texnologik vositalar bilan o'yinlarning o'zaro bog'liqligini va bu jarayonning samaradorligini tahlil etishga qaratilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Maktabgacha ta'limda bolalarni aqliy, ruhiy, jismoniy rivojlantirishning ijtimoiy-lingvopedagogik omillari, lingvodidaktik tamoyillarni zamonaviy raqamli ta'lim va innovatsion texnologiyalar sharoitida tadqiq etish maqsadga muvofiqdir. Xususan, maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini samarali o'stirishni orqali ularni maktab ta'limiga tayyorlashning lingvodidaktik ta'minoti hamda raqamli ta'lim muhitini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 16 dekabrda O'RQ-595-son "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022 –2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni, 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 802-son "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori, 2019-yil 13-maydagi 391-son "Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning raqamli ta'lim va innovatsion texnologiyalar sharoitida nutqni o'stirish metodikasi samarali shakllantirish bo'yicha pedagog olimlardan F.R.Qodirova, R.M.Qodirova, D.R.Babayeva, P.Yusupova, A.T.Nurmanov, F.H. Aminova, M. Yu. Mahkamova, Q.Shodiyeva, M.Asqarova, Q. A. Rasulov va A. F. Muhiddinov G.O.Najmiddinova kabi tadqiqotchilar tomonidan nutqni o'stirish jarayonining nazariy-metodologik asoslari o'rganilgan. Umumiy o'rta ta'limda nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasiga oid masalalarni N.Alavutdinova, M.Mirmaxsudova, U.Masharipova, K.Mavlonova, N.Sattorova, Sh.Sariev, Sh.Yusupova, T.Yusupova, N.Qosimova, M.Hamdamova, G'.Hamraevlar; o'quvchi va talabalarning og'zaki va yozma nutqini o'stirish, takomillashtirish, nutqiy malakalarini rivojlantirish muammolari ona tili va o'zbek tillari misolida N.Dadajonova, R.Yo'ldoshev, M.Karaxodjaeva, G.Muhamedjanova, A.Nisanbaeva, M.Rixsiyeva, Z.Salisheva, N.Umarova, Sh.Yuldashevalar tomonidan tadqiq etilgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida L. Vigotskiy, L. Volkova, V. Seliverstov, I. Romanova, I. Novichkova, Ye. I. Tixeva, A. Tambovseva, O. Safonova Ye. A. Flerina, L. Verbiskaya, kabi olimlar tomonidan maktabgacha yoshdagi bolalarning og'zaki nutqining buzilishini aniqlash, nutq yetishmovchiligini to'g'rilash, so'zni shakllantirish usullari, nutqni o'stirish va idrok etish texnikasini rivojlantirish bo'yicha tadqiqot ishlari olib borilgan. Nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish mavzusiga doir tadqiqotlar olimlar L.V.Abakumova, A.F.Boysova, V.K.Buryak, A.N.Vasileva, L.S.Vigotskiy, V.V.Gerbova, A.S.Egorova, I.A.Zimnyaya, T.A.Ladijenskaya, B.Oskarson, G.N.Pristupa, T.G.Ramzaeva, S.P.Redozubov, N.F.Titova, A.V.Xutorskiy, T.I.Shamova, S.Shoyanalar tomonidan olib borilgan. Xorij olimlaridan A. Maler, G. Sikito, J. Marileyn, M. Joanna, P. Laydia, S. Egli, D. Faulkner, L. Plouzman va S. Stepenlar tomonidan raqamli texnologiya va boshqotirmalar, erta yoshdagi bolalarni tarbiyalashda ijodkorlik va innovatsion texnologiyalarning o'rni, ularning savodxonligini rivojlantirish tadqiq etilgan. Nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish masalalarining tadqiqi Gail Ferguson, D.Nunan, J.Goldshteyn, Odima Leo Ekapten, Katya Sylvalarning ilmiy izlanishlarida o'z aksini topgan. Respublikamizda maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy, ruhiy, aqliy va intellektual jihatdan har tomonlama salohiyatli qilib tarbiyalash bugungi kunning muhim masalalari darajasiga ko'tarilgan. Shu nuqtai nazardan maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini samarali o'stirishda raqamli ta'lim va innovatsion texnologiyalar sharoitida ushbu maqola muayyan darajada xizmat qiladi. Didaktik o'yinlarning muhim belgisi undagi qoidalarning mavjudligidir. o'yinda o'yin maqsadi, o'yin qoidalari, o'yin harakatlari o'rtasida uzviy aloqa mavjud. O'yin maqsadi o'yin harakatlarining tabiatini belgilaydi. O'yin qoidasi esa, o'yin harakatlarini, vazifasini hal etishga va o'yindagi harakatlarni amalga oshirishga yordam beradi

Tadqiqot metodologiyasi

Ta'limiy o'yinlar orqali bolalarga yangi bilimlar, tushunchalar berib boriladi. Bu o'yinlarda bolaning har tomonlama rivojlanishi, bilim jarayoni, sensor madaniyati, nutq faoliyati, aqliy qobiliyatlari takomillashadi. O'yin qoidasiga rioya qilish, unga amal qilish o'yin mazmunini boyitadi. Ta'limiy o'yinlarda tabiiy narsa va buyumlardan keng foydalaniladi. Bolaning kun tartibida ta'limiy o'yin uchun vaqt va joy ajratilishi kerak. Bunday o'yinlar mashg'ulot jarayonida va o'yindan tashqari vaqtlarda guruh yoki yakka-yakka o'tkaziladi. Bunda o'yin mazmuni va natijasi puxta aniqlanadi. Ta'limiy o'yinlarda quyidagi qoidalarga amal qilinishi kerak:

1. Navbatma-navbat ta'sir etish.
2. So'ralganda javob berish.
3. O'rtoqlari fikrini eshita olish.
4. O'yin jarayonida boshqalarga xalaqit bermaslik.
5. O'yin qoidasini bajarish.
6. O'z xatosini tan olish.

Ta'limiy o'yinlarda bolalarning yosh, individual xususiyatlarini hisobga olish lozim. O'yinda o'yin tempi va ritmi katta rol o'ynaydi, juda sekin va bir tekisdagi temp bolani ko'p kuttiradi, juda tez temp esa bolalarni hayajonga soladi, turli bahs-munozaralarga olib keladi. Kattalar tomonidan o'yin ishtirokchilarini to'g'ri baholash muhim ahamiyatga ega.

Ta'limiy o'yinlarning quyidagi turlari mavjud:

- a) buyum va o'yinchoqlar bilan o'ynaladigan;
- b) stol-bosma; d) og'zaki so'z o'yinlari.

Buyum va o'yinchoqlar bilan o'ynaladigan o'yinlar bolaning ilk yoshidan boshlab, to maktab yoshiga yetgunga qadar o'ynaladigan o'yin turi hisoblanadi. Bunda bolalarning tasavvurlari, diqqatlari o'yin asosini tashkil etadi. Ularda tevarak-atrofdagi narsa va buyumlar, ularning sifati, foydali tomonlari to'g'risida umumiy tushuncha hosilbo'ladi. O'yinda o'ynaladigan har bir buyum yoki o'yinchoq o'zining tashqi ko'rinishiga ega bo'lishi, narsaning asosiy belgisini ajrata bilish imkonini berishi lozim. Bunday o'yinlar bolalarning narsalarning shakli, hajmi, belgisi, sifati haqidagi bilimlarini kengaytiradi. Stol-bosma o'yinlari bolalarning tevarak-atrof haqidagi tasavvurlarini aniqlash, bir tizimga solish, tafakkurini (tahlil qilish, sintez, umumlashtirish, tavsiflash) o'stirish imkonini beruvchi o'yin usulidir. Bu o'yin turiga a) loto; b) juft rasmlar; d) domino; e) labirint kiradi.

2. Lug'atni boyitish uchun yordam beradigan ta'limiy o'yinlarning turlari.

Ta'limiy o'yinlar.

Didaktik o'yinlar ta'limiy o'yin sifatida bolalarning yosh xususiyatlariga mos keladigan o'yinlar sirasiga kiradi. Didaktik o'yinlarning muhim belgisi undagi qoidalarning mavjudligidir. O'yinda o'yin niyati, o'yin qoidalari, o'yin harakatlari o'rtasida uzviy aloqa mavjud. O'yin niyati o'yin harakatlarining tabiatini belgilaydi. O'yin qoidasi esa, o'yin harakatlarini, vazifasini hal etishga va o'yindagi harakatlarni amalga oshirishga yordam beradi. Didaktik o'yinlar orqali bolalarga yangi bilimlar, tushunchalar berib boriladi. Bu o'yinlarda bolaning har tomonlama rivojlanishi, bilim jarayoni, sensor madaniyati, nutq faoliyati, aqliy qobiliyatlari takomillashadi. O'yin qoidasiga rioya etish, unga amal qilish o'yin mazmunini boyitadi. Didaktik o'yinlarda tabiiy narsa va buyumlardan keng foydalaniladi. Bolaning kun tartibida didaktik o'yin uchun vaqt va joy ajratilishi kerak. Bunday o'yinlar mashg'ulot jarayonida va o'yindan tashqari vaqtlarda guruh yoki yakka-yakka o'tkaziladi. Bunda o'yin mazmuni va natijasi puxta aniqlanadi. Didaktik o'yinlarda quyidagi qoidalarga amal qilinishi kerak:

1. Navbatma-navbat ta'sir etish.
2. So'ralganda javob berish.
3. O'rtoqlari fikrini eshita olish.
4. O'yin jarayonida boshqalarga xalaqit bermaslik.
5. O'yin qoidasini bajarish.
6. O'z xatosini tan olish.

Didaktik o'yinlarda bolalarning yosh, individual xususiyatlarini hisobga olish lozim. O'yinda o'yin tempi va ritmi katta rol o'ynaydi, juda sekin va bir tekisdagi temp bolani ko'p kuttiradi, juda tez temp esa bolalarni hayajonga soladi, turli bahs-munozaralarga olib keladi. Kattalar tomonidan o'yin ishtirokchilarini to'g'ri baholash muhim ahamiyatga ega.

3. Ko'rgazmali materiallar bilan o'ynaladigan ta'limiy o'yinlar.

Didaktik o'yinlarning quyidagi turlari mavjud: a) buyum va o'yinchoqlar bilan o'ynaladigan; b) stol-bosma; d) og'zaki so'z o'yinlari. Buyum va o'yinchoqlar bilan o'ynaladigan o'yinlar bolaning ilk yoshidan

boshlab, to maktab yoshiga yetgunga qadar o'ynaladigan o'yin turi hisoblanadi. Bunda bolalarning tasavvurlari, diqqatlari o'yin asosini tashkil etadi. Ularda tevarak-atrofdagi narsa va buyumlar, ularning sifati, foydali tomonlari to'g'risida umumiy tushuncha hosil bo'ladi. O'yinda o'ynaladigan har bir buyum yoki o'yinchoq o'zining tashqi ko'rinishiga ega bo'lishi, narsaning asosiy belgisini ajrata bilish imkonini berishi lozim. Bunday o'yinlar bolalarning narsalarning shakli, hajmi, belgisi, sifati haqidagi bilimlarini kengaytiradi. Stol-bosma o'yinlari bolalarning tevarak-atrof haqidagi tasavvurlarini aniqlash, bir tizimga solish, tafakkurini (tahlil qilish, sintez, umumlashirish, tavsiflash) o'stirish imkonini beruvchi o'yin usulidir. Bu o'yin turiga a) loto; b) juft rasmlar; d) domino; e) labirint kiradi.

Og'zaki so'zli o'yinlari katta maktabgacha yoshdagi bolalar bilan o'tkaziladi. Ular bolaning eshita olish, zudlik bilan javob topa olish, o'z fikrlarini tez va aniq ifoda eta olishga o'rgatadi. Tadqiqotchilarning fikricha, bunday o'yinlar bolaning aqliy rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan o'yin turlarida didaktik maqsad va o'yin materiallarining mavjudligi muhim ahamiyat kasb etadi. Qoidali-harakatli o'yinlar asosini bolaning jismoniy rivojlanishiga qaratilgan harakatlar tizimi egallaydi. Bunda asosan yurish, yugurish, sakrash, chirmashib chiqish, ulotirish, emaklash kabi harakatlar o'yin mazmunini belgilaydi. Qoidali-harakatli o'yinlar kelib chiqishiga ko'ra: a) xalq milliy o'yinlari; b) mualliflik o'yin turlariga bo'linadi. Har ikkala o'yin turida ham asosiy mezon o'yin qoidasi bo'lib hisoblanadi. Harakatli o'yinlar harakatlarning aniqligi, ifodaliligi, bolalarda tezkorlik, epcillik, mardlik kabi olijanob fazilatlarini tarbiyalab boradi. Ko'pchilik harakatli o'yinlar jamoa bo'lib o'ynashga mos bo'lib, bu jamoada uyushgan holatda harakat qilish qobiliyatini shakllantiradi. Qoidali harakatli o'yinlarni o'tkazishda bolalarga rolni to'g'ri taqsimlash, o'yin jarayonini kuzatib borish, unga rahbarlik qilish, o'z vaqtida yaxshi harakatlarni rag'batlantirish o'yin nufuzini oshiradi. O'yin jarayonida quvnoq kayfiyat, ijobiy histuyg'ular yuzaga keladi.

Kichik yoshdagi bolalar uchun o'yin syujeti ochiq xarakterga ega bo'ladi. Masalan, "To'pni quvla!", "To'pni ushlab ol!". Katta yoshdagi bolalar uchun o'yin maqsadi, qoidasi va o'yinni tashkil etish murakkablashadi. Qoidali-harakatli o'yinlar avval jismoniy tarbiya mashg'ulotida o'rganiladi. So'ngra boshqa jarayonlarda takroran o'ynatilishi lozim. «Ilk qadam» dasturida turli yosh guruhlari bo'yicha o'tkaziladigan harakatli milliy o'yinlar turkumlari kiritilgan. Milliy xalq o'yinlari ikki guruhga bo'linadi:

1. Milliy harakatli o'yinlar.
2. Milliy xalq o'yinlari.

Milliy harakatli o'yinlar sport turlari bilan hamda xalqimiz qadriyatlarini bilan aloqador bo'lib, ular asrlar davomida davrlarga mos ravishda rivojlanib, takomillashib, e'zozlanib kelingan. U bolalarning jismonan baquvvat, sog'lom, jasur, qat'iyatli, chaqqon, uddaburon bo'lib o'sishlarida muhim omil bo'lib hisoblanadi. Xalq milliy o'yinlarida millatning o'tmish tarixi, ma'naviy va madaniy rivojlanishining xarakter xususiyatlari, urf-odatlarini, an'analari jamlangandir.

4. Bolalar lug'atini boyitishda ta'limiy o'yinlarni tanlash, o'tkazish va tahlil qilish. Xalq milliy o'yinlarini maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tashkil etishda quyidagi vazifalar amalga oshirilishi lozim:

- xalq milliy o'yinlarining turlari va ularni tashkil etish yo'llari, usullari hamda uslublarini ishlab chiqish;

– milliy o'yinlarni tashkil etishda ma'naviy qadriyatlar va urfodatlarimizni kundalik hayot jarayoniga singdirib borish;

– maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy istiqloq ruhida tarbiyalashda xalq milliy o'yinlaridan maqsadli foydalanish;

- xalq ertaklari, xalq og'zaki ijodi durdonalaridan unumli foydalanish;

- bolalarning o'ynashlari uchun shart-sharoit (o'yin uchun jihozlar, atributlar) yaratish;

– maktabgacha ta'lim tashkilotlari, oila va mahallalar o'rtasida milliy o'yinlar bo'yicha ko'rik tanlovlari va musobaqalar o'tkazish. Milliy harakatli o'yinlar bolalarning yosh xususiyatlariga, o'yindagi harakatlar rivojiga qarab takomillashib boradi. 1–2 yoshli bolalar bilan o'ynaladigan o'yin turlari: «Barmoqqabarmoq», "G'oz-g'oz", "G'oz tursin", "Bup-bup", "Toy-toy", "Poyezd", "Achom-achom" o'yinlari, go'dak endi bir-ikki qadam tashlashni o'rganayotgan vaqtda gavdasini to'g'ri tutishga yordam beradigan o'yinlar hisoblanadi. 3–4 yoshli bolalar bilan o'ynaladigan o'yin turlari: "Ot o'yin", "Ko'z boylagich", "Chori chamber", "Avval akam", "Tayoq irg'itish", "Quloq cho'zish", "Chitti gul", "Xolam mehmonga keldi", "Uchdi-uchdi". 4–5 yoshli bolalar bilan o'ynaladigan o'yin turlari: "Chir aylanma", "Chillak", "Tortishmachoq", "Lafta", "Dor o'yin", "Berkinmachoq", "Jami", "Chertan devor gir-gir aylan".

Katta yoshdagi bolalar uchun o'yinlar "Chavandozlar", "Doiraga tort", "Do'ppi yashirma", "Sapalak", "Besh tosh", "Oq terakmi, ko'k terak". Bu o'yinlar orqali bolalarda chaqqonlik, o'z-o'zini boshqara olish va o'ziga ishonch tarbiyalanadi, qat'iyatlilik ko'nikmalari shakllanadi, fikrlashga o'rgatilib boriladi, topqirlik qobiliyatlarini rivojlanadi, hozirjavob bo'lishga tayyorlanib boriladi

Xulosa

sifatida shuni aytish lozimki, maktabgacha yoshdagi bolalarni nutqni o‘stirishga oid lingvopedagogik, psixologik va metodik adabiyotlarni o‘rganish, mashg‘ulotlarda bolalar nutqini o‘stirishning lingvopedagogik imkoniyatlarini tahlil qilish va samarali omillarini aniqlash, maktabgacha ta‘lim yoshidagi bolalarning raqamli ta‘lim va innovatsion texnologiyalar sharoitida nutqni o‘stirish metodikasini intensiv o‘rgatish modelini takomillashtirish, maktabgacha ta‘lim yoshidagi bolalarning raqamli ta‘lim va innovatsion texnologiyalar sharoitida nutqni o‘stirishda uzluksizlikni ta‘minlashning metodik daraja ko‘rsatkichlarini aniqlash, didaktik tamoyillar, mashg‘ulotlar, raqamli ta‘lim va innovatsion texnologiyalar sharoitida nutqni o‘stirishda metodik yondashuvlarni aniqlash, maktabgacha ta‘lim yoshidagi bolalarning raqamli ta‘lim va innovatsion texnologiyalar sharoitida metodik nutqni o‘stirishga doir tajriba-sinov ishlari samaradorligini baholash, tavsiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida ta‘limiy o‘yinlar va ularni tatbiq etish muhim ahamiyatga ega. Ta‘limiy o‘yinlar ta‘limiy o‘yin sifatida bolalarning yosh xususiyatlariga mos keladigan o‘yinlar sirasiga kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O‘zbekiston NMIU, 2017. – 488 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O‘zbekiston. NMIU, 2016.
3. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta‘minlash –yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – Toshkent: —O‘zbekiston NMIU, 2017. – 48 b.
4. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni.
5. Kayumova N. Maktabgacha pedagogika. T.: TDPU, 2017-yil.
6. D.R. Babayeva “Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi” O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirligi huzuridagi “Intellectual mulk agentligi”.-T.: 2020yil. (electron darslik).
7. F.R. Qodirova «Nutq o‘stirish metodikasi» O‘UM T.; 2012yil.(elektron)
8. Qodirova R.M. Maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishning ruhiy omillari. Sariog‘och. 1998-yil.
9. Qodirova F.R. Bolalar nutqini o‘stirish nazariyasi va metodikasi. T.: Istiqloq, 2006 y. O‘quv qo‘llanma.
10. D.R.Babayeva. Nutq o‘stirish metodikasi. T.: Fan va texnologiyalar. 2009 yil. O‘quv qo‘llanma.
11. D.R.Babayeva. Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi. T.: “Barkamol avlod fayz”, 2018 y. Darslik.
12. D.R.Babayeva. Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi. T.: TDPU 2017 yil. O‘quv qo‘llanma.
13. .S.Shodiyeva “O‘rta guruh bolalar nutqini o‘stirish” T.: “O‘qituvchi”, 1993 y. O‘quv qo‘llanma.
14. “Ilk qadam” dasturi, T.: 2018 y.